

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية محكمة نصف سنوية

العدد الأول
يوليو 2025

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية
والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development
Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنموية
Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal,
Spatial, and Development
Studies

تصدر عن
المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنموية

A scientific reviewed
journal, semi-annual
Volume 1
July 2025

مجلة علمية محكمة نصف سنوية
العدد الأول
يوليو 2025 م

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية
والتنموية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development
Studies

رئيس هيئة التحرير
الدكتور عبد المجيد بوكير
Editorial Manager
Dr. Boukir Abedlmajid

مدير المجلة
الدكتور محمد الرفيق
Publishing Director
Dr. Errafik Mohammed

Editorial Committee

هيئة التحرير

- | | |
|--|---|
| -Elhassan Achahbar,
Polydisciplinary Faculty of
Taza, Sidi Mohamed Ben
Abdellah University, Fez | متعددة
الكلية، أشهبار،
التخصصات تازة |
| -Abdelouahed El-Amrani,
Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez | متعددة
الكلية، العمراني،
التخصصات تازة |
| -Farid Rahmouni,
Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Fez | متعددة
الكلية، رحموني،
التخصصات تازة |
| -Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary
Faculty of Taza, Sidi Mohamed
Ben Abdellah University, Fez | متعددة
الكلية، البزوي،
التخصصات تازة |
| -Sadik Abdennour, Rabat Higher
Normal School, Mohammed V
University | العلية
المدرسة، صديق،
للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط. |

Scientific Committee

-Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania

-Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

-Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

-Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences

اللجنة العلمية

-أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا

-أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

-جواد الزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة

-خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

-خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة

-خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة

-رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر

- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdennour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة

- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University -علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري، جامعة الملك سعود.
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -علي نظامة، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University -عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University -لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -محمد أمهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez -محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة

- University, Fez
- Mohammed Elfengour, محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- Mohamed El Mamy Mohamed, محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- Mohamed Rabie Abeddaher, محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب، جامعة بني سويف
- Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- Murat YAKAR, مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Université de Mersin, Turquie
- Mostafa Hmamouchi, مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Mosaab Tijani, مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Hani Rabie Nady Mohamed, هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Faculty of Letters - Beni Suef University
- Yassine Chanyour, ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Youssef Tber, يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي طنجة.
- Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Nabil Sayed Embabi, نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين شمس - مصر
- Faculty of Letters - Ain Shams University

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for submitting manuscripts to the journal of Legal, Territorial, and Development Studies: Articles must be between 4,000 and 8,000 words, excluding bibliographic references. Manuscripts must be saved in Word format (.doc or .docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12, bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size 10, bold. Include their affiliation in font size 10: laboratory (if applicable), university, country, and email address. The last name should be written in uppercase, and the first name in lowercase. Each author should list only one affiliation—the one they were affiliated with at the time of writing the article. This affiliation should be indicated with a superscript letter or number, placed immediately after the author's name. The full postal address, including the laboratory name (if applicable), affiliated university, and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for handling all communications during the review process, article formatting, and post-publication must be identified with an asterisk: Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in Arabic is mandatory.) It must be concise and factual, and should clearly summarize the research objective, methodology, main finding, and major conclusions of the study. Include 4 to 6

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:

- ✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين 4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبليوغرافية.
- ✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (.doc أو .docx). وأن يحتوي على جميع الرسوم التوضيحية؛
- ✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق الآتية:

• العنوان: SakkalMajalla، 14، بالخط العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)

• المؤلف (المؤلفون): SakkalMajalla، 12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12: المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر، والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.

• المؤلف المراسل: يحدد المؤلف المسؤول عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة والتقييم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.

• الملخص: 150-250 كلمة. (الملخص باللغة الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعيًا، ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك

keywords that may be used for indexing purposes. Citations of references in the abstract are discouraged; however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

- The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.
- The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.
- Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)
- No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link:

الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك ضرورياً، فاذكر فقط اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفين) والسنة. ولا ينصح أيضاً باستخدام اختصارات غير معتادة؛ وإذا كان استخدامها ضرورياً، فيجب تعريفها منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

- يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.
- يجب أيضاً تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.
- يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيباً تصاعدياً. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجداول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.
- لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون مائلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط

<http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
 - ✓ Authors and Affiliations
 - ✓ Abstract (with Keywords)
 - ✓ Title in French
 - ✓ Abstract in French (with Keywords)
 - ✓ Title in Arabic
 - ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)
- Introduction
- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion
References (APA style)

[.http://www.apastyle.org](http://www.apastyle.org)

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

- العنوان باللغة العربية
 - المؤلفين والانتماءات
 - الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)
 - العنوان باللغة الإنجليزية
 - الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)
 - العنوان باللغة الفرنسية
 - الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)
- مقدمة
1. المناهج والأدوات
 2. النتائج
 3. المناقشة
- خاتمة
المراجع (معايير APA)

تقديم العدد الأول لمجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

يسرنا غاية السرور في هيئة تحرير مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية أن نرف للقارئ الكريم ولكل مهتم بالدراسات القانونية والمجالية والتنمية العدد الأول من هذه المجلة، التي يسهر على إصدارها المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية لتكون لسان حاله، وترجمان جنانه.

وقد حرص القيمون على العدد الذي بين أيدينا على أن يطرق موضوعين أساسيين شغلا الرأي العام الوطني طيلة الشهور الماضية، ويتعلق الأمر من جهة أولى بموضوع الإضراب المعتبر حقا دستوريا تنازعا، يركن إليه أصحاب المصلحة في الدفاع عن حقوقهم ومراكزهم القانونية ومكتسباتهم المرصدة، حيث صدر قبل شهرين ونيف القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وسط رفض وجلبة نقابية لا تخطئها البصيرة، مما أثار وابلًا من النقد في الوسط الحقوقي المغربي بين من نادى برفض هذا القانون التنظيمي، وبين من تحفظ على سياق صدوره، وبين من بارك تشريعه ونشره لما فيه صالح الاقتصاد والاستثمار، مع أنه تمنى لو وادت الفرصة قريبا لتعديل بعض مخرجاته إمعانا في حماية الطرف الضعيف في العلاقات الشغلية ممثلا في الطبقة العاملة.

أما الموضوع الآخر الذي طرقت كتابات المتخصصين في هذا العدد الاستفتاحي فهم موضوع الماء وما أدراك ما الماء الذي نزل بثقله في السنين الأخيرة وفرض نفسه على أجنداتنا صانعي السياسة العامة والسياسات العمومية الوطنية، بعد أن توالى سنوات الجفاف سنين عددا، دخلنا معها في طور الندرة وما يستتبعها من ضرورات تعديل سلوك المستهلكين، واختطاط طرق مبتكرة في الحفاظ على الماء وحماية مادته أثناء الاستعمال والاستغلال والتصرف.

وبالإضافة لهذين الموضوعين الكبيرين اللذين تولتهما أقلام الباحثين بالتعريف والتوصيف، والتحليل والتعليل، والمدارسة وكشف الممارسات المثلى في شأنهما، نوع

القائمون مشتملات العدد بأن أجازوا نشر دراسة قيمة احتفت بدور هيئات الضبط الاقتصادي في صون مبدأ حرية المنافسة بالمغرب وبالبلدان النظيرة.

أملنا أن يجد المهتمون في هذا العدد ما به يروون ظمأهم المعرفي، ونضرب لهم موعداً آخر مع العدد الثاني الموالي في قابل الشهور، وعهدنا لهم أن نعمل على أن يصير هذا المنبر لسان صدق علمي رصين ومرتقي في سلم الدرجات العلمية، وأن يشكل قيمة مثلى ومضافة في بابه، وفي النطاق الذي يغطيه، وإلى ذلك دتمت سالمين.

الدكتور عبد المجيد بوكير أستاذ التعليم العالي

رئيس هيئة التحرير

لمجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية التي يصدرها

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
13	منهجية القانون التنظيمي رقم 97.15 في اعتبار المصالح وضمن توازنها	فتيحة حماده عبد المجيد بوكير
37	الحق في الإضراب بين الضمان الدستوري والتقنين المقيد: دراسة في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من القانون التنظيمي رقم 97.15.	الحسن أشهبان
65	"القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: من الاقتراح إلى الإقرار"	اسماعيل اليعكوبي
88	دور هيئات الضبط الاقتصادي في حماية مبدأ حرية المنافسة بالمغرب: دراسة مقارنة	محمد أحتيتيش عبد القادر لشقر
122	الطاقات المتجددة آلية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي في المغرب	هشام الملاتي عبد القادر لشقر
149	البرامج التنموية بالريف الأوسط الجنوبي: مجهودات كبيرة ونتائج متواضعة "دائرة تاوانات أنموذجا"	هيني محمد الرفيق محمد بوجدي فاطمة الزهراء
167	الموارد المائية بإقليم تاوريرت بين المصادر المحدودة والتنافس البياقليمي	لاخضري محمد ازياش امحمد، البزوي جواد
184	تقييم الإطار المؤسساتي والقانوني لتدبير خطر الفيضانات بالمغرب: نحو تهيئة مجالية أكثر فعالية.	عبد الواحد العمراني، سكيينة العمراني
202	إنتاج السكن بهوامش الدار البيضاء: الآليات، الفاعلون وتحديات العدالة المجالية	فاطمة الشفيق
1	La contribution du patrimoine hydraulique dans le développement local du bassin versant de l'oued Ziz(Sud-est marocain)	Yassine CHANYOUR Ouafaa EL ACHARI Mstafa HMAMOUCHE Mohammed ABAHROUR

البرامج التنموية بالريف الأوسط الجنوبي: مجهودات كبيرة

ونتايج متواضعة "دائرة تاونات أنموذجا"

Development Programs in the Central-South Rif: Significant Efforts, Modest Results "The Taounate District as a Model"

هيني محمد، الرفيق محمد، بوجدي فاطمة الزهراء

مختبر المجال، التاريخ، الدينامية والتنمية المستدامة، الكلية متعددة التخصصات تازة

ملخص

ورثت دائرة تاونات عن الفترة الاستعمارية تركة سمتها العامة الهشاشة السوسيواقتصادية والبيئية، ولتدارك الوضع، والتخفيف من حدة التهميش الاجتماعي، والإقصاء الاقتصادي والتدهور البيئي بهذا الوسط، أقدمت الدولة مند الاستقلال على تنزيل مجموعة من البرامج التنموية، التي خضعت في معظمها لمركزية مفرطة على مستوى التخطيط والتنفيذ.

فالدارس والمتتبع للمسار التنموي لمجال اجباله تاونات، يقف على تعدد وتنوع التدخلات والمشاريع التنموية (الديرو، ميدا، مخطط المغرب الأخضر...)، والتي تجتمع في كونها تهدف إلى تحقيق تنمية سوسيو-اقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية، لكن واقع حال المجال والنتائج المحققة لم تكن في مستوى التطلعات.

لذلك تهدف هذه الدراسة، إلى التطرق لأهم البرامج التنموية التي عرفها المجال، لإبراز مدى فعاليتها ووقعها السوسيو-اقتصادي والبيئي، والأسباب الكامنة وراء اخفاقاتها ومحدودية نتائجه.

الكلمات المفتاح: دائرة تاونات، البرامج التنموية، الديرو، ميدا، التشجير.

Summary

The Taounate district inherited from the colonial period a legacy characterized by socio-economic and environmental fragility. In order

to address the situation and mitigate the severity of social marginalization, economic exclusion, and environmental degradation in this region, the state has implemented a series of development programs since their dependence. Most programs were subject to excessive centralization at the planning and implementation levels.

Those studying and following the development path of the Taounate Mountains region will notice the multiplicity and diversity of development interventions and projects (DERRO, MEDA, the Green Morocco Plan, etc.), all of which aim to achieve socio-economic development and preserve natural resources. However, the reality of the region and the results achieved have not met expectations.

Therefore, this study aims to address the most important development programs in the region, highlighting their effectiveness along with socio-economic and environmental impact, as well as the reasons behind their failures and limited results.

Keywords: Taounate district, Development Programs, DERRO, MEDA, Afforestation.

مقدمة:

ورثت الأرياف المغربية بشكل عام والجبليّة بشكل خاص، من الفترة الاستعمارية أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، وعلى الرغم من إدراج جبال الريف والذي يعد مجال دراستنا جزءا منها منذ بداية الاستقلال، ضمن المجالات الريفية الأكثر هشاشة وضعفا على المستوى التنموي، على أساس أن تُدرج ضمن المناطق التي تتطلب تدخلا استعجاليا من قبل مدبري الشأن العام، لكن وضعها التاريخي والتضاريسي جعلها ضمن المناطق غير المحظوظة، وبالتالي لم تحظى بالأولوية والأهمية ضمن المشاريع التنموية الكبرى التي شهدت باقي المجالات الأخرى (لزعر، 2004).

ورغبة منها في التخفيف من التهميش الاجتماعي والإقصاء الاقتصادي، والتدهور البيئي بهذا الوسط، عملت الدولة ابتداء من ستينيات القرن الماضي على تنزيل مجموعة

من البرامج التنموية، بدأ ببرنامج "الديرو" 1964- 1971، مروراً ببرنامج "ميديا" 2000- 2008، وصولاً إلى مخطط المغرب الأخضر 2008...

فالدروس والمنتج للتمتع للمسار التنموي لمجال اجباله تاونات مند الاستقلال إلى اليوم، يقف على تعدد وتنوع التدخلات والمشاريع التنموية، والتي تجتمع في كونها تهدف إلى تحقيق تنمية سوسيو-اقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية، لكن واقع حاله الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يظهر محدودية النتائج والتأخر الذي يعيشه مقارنة بباقي المجالات الريفية المغربية الأخرى، وبحجم الاستثمارات التي رصدت لها.

1. تقديم مجال الدراسة

تقع دائرة تاونات جغرافيا بين خطي عرض 34.3 و35 شمالا، وخطي طول 4 و4.5 غربا، وإداريا توجد بإقليم تاونات شمال المغرب، يحدها من الشمال إقليم الحسيمة، ومن الجنوب دائرة تيسة، ومن الشرق إقليم تازة، ومن الغرب دائرة غفساي، وتمتد على مساحة تقارب 1250 كلم². تتقاسم مجالها الجغرافي جماعتان حضريتان و12 جماعة قروية. (الشكل 1).

الشكل 1: موقع دائرة تاونات ضمن المجال المغربي

المصدر: خريطة التقسيم الجهوي 2015

إشكالية الدراسة:

تعتبر دائرة تاوانات من المناطق الجبلية الريفية الأكثر هشاشة سوسيواقتصاديا وبيئيا..... ولتخفيف من حدة هذه الهشاشة، أقدمت الدولة على تنزيل مجموعة من المخططات البرامج التنموية، والتي خضعت في معظمها لمركزية مفرطة على مستوى التخطيط والتنفيذ، فانعكس ذلك على حصيلتها التنموية التي ظلت متواضعة مقارنة مع الرهانات التي كانت محددة والموارد المالية المرصودة.

وبناء عليه، سنعالج الإشكالية التي طرحناها من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية:

- إلى أي حد استطاعت هذه البرامج تحسين الأوضاع السوسيو-اقتصادية وحماية الموارد الطبيعية من التدهور؟

- ما الأسباب المفسرة لإخفاقات هذه المخططات في تحقيق أهدافها المعلنة؟

3- منهجية الدراسة وأدواتها

تتعدد المناهج المعتمدة في العلوم الإنسانية بشكل عام، والأبحاث الجغرافية بشكل خاص، بسبب تنوع وتعقد الظواهر الاجتماعية والإنسانية والمجالية المدروسة. هذا الاختلاف يقتضي اعتماد مناهج متعددة للإحاطة بالإشكالية والتحكم فيها، لذلك فرضت علينا طبيعة الموضوع الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، لرصد جميع تدخلات هذه المشاريع التنموية، وتقييم حصيلتها، وتفسير أسباب إخفاقاتها، انطلاقا على مجموعة من الدراسات والأبحاث الجامعية والتقارير الإدارية، والعمل الميداني.

1. مشروع "الديرو" إنتظارات كثيرة ونتائج متواضعة

1.1 مجالات وتدخلات مشروع "الديرو": بدائرة تاوانات

لتجاوز التأخر الاقتصادي الذي ورثه المجال عن الفترة الاستعمارية، راهن مشروع الديرو على تحديث وتكثيف القطاع الفلاحي، ولتحقيق هذه الغاية تم تقسيم المجال إلى أربع وحدات كبرى للتنمية القروية (تاوانات، طهر السوق، بني وليد، بوهودة)، وإلى 17 مدار للتنمية المندمجة، وتمتد على مساحة 31958 هكتار (خلية الديرو، عمالة تاوانات، 2021).

الجدول 1: توزيع وحدات التنمية القروية ومدارات التنمية المندمجة لمشروع "الديرو" بالمجال

وحدات التنمية القروية	الجماعات الترابية	مدارات التنمية	المساحة (هـ)	تاريخ الانجاز
تاونات	مزراوة	مزراوة	4800	1968-1972
طهر السوق	طهر السوق	تامشاشت	1000	1968-1972
		تمدغاص أمسين	1380	-
		سيدي ع الله	650	-
		تونس	360	-
		لعزف لعشايش	990	-
	بني ونجل تافراوت	بني ونجل	482	-
		باب لعزف	330	-
	فناسة باب الحيط	باب الحيط	200	-
		فناسة	175	-
	بني وليد	بني وليد	زيامة	1448
بوعادل		أولاد أزام	750	1973-1977
بوهودة	بوهودة	أولاد احساين	3190	-
		أشبار	2650	1968-1972
		بني بربير	5000	1973-1977
	الزريزر	مشكور	2488	1968-1972
		بورودود اسطار	4797	1968-1972
المجموع	8	17	30690	-

المصدر: خلية الديرو، عمالة تاونات، 2021.

عند النظر إلى الدراسات الجغرافية التي تناولت مشروع الديرو بالريف الأوسط الجنوبي، يظهر أنه ركز في تدخلاته على الجوانب التقنية، حيث أعطى أهمية كبرى لمحاربة التعرية واصلاح الأراضي، وقد ظهر ذلك من خلال عملية التشجير الواسعة والمتنوعة، مع التركيز على التشكيلات النباتية الغابوية التي مثلت نسبة 51 %، وهذا يتنافى مع الأهداف المسطرة للبرنامج والمتمثلة في الرفع من المداخل.

الجدول 2: توزيع الأشجار المثمرة الغابوية بإقليم تاونات حسب برنامج "الديرو"

صنف الأشجار	عدد الأشجار	المساحة المشجرة (هـ)	نسبتها %
الزيتون	1201000	10200	45.1
اللوز	60657	600	2.7
التين	16762	170	0.9
الكروم	400	30	0.3
الصنوبريات	1155500	11550	51
المجموع	2434919	22615	100

المصدر: خلية الديرو، عمالة تاونات، 2021.

كما أن تركيز المشروع في عملية التشجير بشكل كبير على شجرة الزيتون بنسبة 45.1%، مقابل 2.7% للوز وأقل من 1% للتين والكروم، يتنافى كذلك مع عنصر تنوع الإنتاج والرفع من إنتاجيته التي حددها في البداية. ويُظهر التغير الذي أتى به في طبيعة استعمالات التربة حقيقة أهدافه الأساسية، وهي المحافظة على التربة من الانجراف والتقليل من حدة التعرية بجميع أشكالها، أكثر من تركيزه على التنمية في بعدها الاجتماعي (العاجي، 2000)، إذ أن المشروع حدد تقنيات متعددة تتلاءم مع درجة انحدار السفوح، وذلك بتقسيمها إلى مستويات حسب درجة انحدارها، وتحديد نمط التدخل الملائم لكل مستوى، مع تركيز كبير على عملية التشجير والحرق حسب خطوط التسوية، وبناء المدرجات التي تبقى جميعها إجراءات وقائية، وتلعب دورا مهما في الرفع من النفاذية والتقليل من حدة السيول في المجالات المتضررة، حيث اقترح الزراعات السنوية والأشجار المثمرة في السفوح التي تتراوح انحداراتها بين 0% و25%، والقيام بعملية التشجير في السفوح التي تفوق 25%، ويذهب (العمال، 2019) إلى أن تطبيق هذا الإجراء في السفوح الشديدة الانحدار ظل محدودا، حيث لم تتعدى نسبة التشجير 10% في بوهودة والزريرز واخلالفة، وبالتالي لم يكن لها الأثر الفعال في الحد من خطورة التعرية.

2.1 مشروع "الديرو": رهانات كبيرة ونتائج محدودة

تتقارب تقييمات مجمل الدراسات حول نتائج مشروع الديرو البيئية والسوسيو-اقتصادية، وتجمع على كونها كانت متواضعة ولم تحقق الأهداف التي سطرها منذ البداية، ولتأكيد ذلك بمجال دراستنا، سنعتمد على نتائج المشروع النموذجي التجريبي الذي طبق بواد الساهلة على مساحة 1500 هكتار، والذي كان المسؤولون يطمحون من خلاله إظهار فعاليته وقدرته على التأسيس لتنمية محلية مندمجة، بهدف إغراء الساكنة التي قدر عددها ب 5000 نسمة بالانخراط فيه، ومن خلال نجاح هذه التجربة يتم تعميمها على باقي المدارات ويوضح الجدول (رقم 3) أهم النتائج التي تحققت في هذا المدار النموذجي.

الجدول 3: نتائج المدار النموذجي بالواد المالح بدائرة تاوانات

نسبة التغيير	المساحة بعد المشروع(هـ)		المساحة القديمة (هـ)		أشكال استغلال الأرض
	%	(هـ)	%	(هـ)	
0	0.17	2.5	0.17	2.5	الزراعات المسقية
- 42.3	34.6	522.9	60.6	906.5	زراعة الحبوب
58.8	19.3	291.6	12.6	190.8	زراعة الحبوب+ أشجار
-	19.3	287.4	0	0	أشجار+مزروعات علفية
- 9.8	15.7	287.8	15.7	237.2	التشجير+ حبوب
-	0.6	8.8	-	-	الأساحيل
-	0.73	11.1	0.73	11.1	طرق + سكن
- 28.4	1.13	17.2	6.5	97.9	المراعي
141.7	10.24	154.7	4.23	64	الغابات
-	100	1510	100	1510	المجموع

المصدر: DE MAS, 1978

يظهر من خلال معطيات الجدول رقم (3)، أن التغيير العميق الذي أحدثه مشروع "الديرو" في نمط استعمالات التربة، ركز بشكل كبير على عملية التشجير، والتي انتقلت من 4.23% قبل تنزيهه إلى 141.7% بعد تنزيهه، وإدخال تقنية الأساحيل، هذه الإجراءات

تزكي الطرح الذي يذهب إلى أن الهدف الأساسي للمشروع هو التقليل من أشكال التعرية المائية، أكثر من تركيزه على الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية ومحاولته التخفيف منها، وقد ظهر هذا واضحا من خلال تراجع مساحة الحبوب بالمدار من 60.6% قبل المشروع إلى 34.6%، ومساحة المراعي من 6.5% إلى 1.13%، ويضيف (العاجي، 2000) أن المشروع لم يركز بشكل كبير على تحديث القطاع الفلاحي بتوسيع المساحة المسقية، وتنويع الإنتاج وتكثيفه، واكتفى فقط بإدخال الزراعات العلفية لتشجيع تربية الماشية، في ظل تراجع مساحة المراعي بسبب عملية التشجير.

أما في الشق الاجتماعي فظهر واضحا أن المشروع أهمل كثيرا التجهيزات الأساسية، حيث أن نسبة الطرق والمسالك بقيت على حالها في 0.73% قبل وبعد المشروع، دون إقدام المسؤولين على فتح طرق ومسالك جديدة أو صيانة الموجودة لفك العزلة عن أرياف المجال والتخفيف من معاناتها، أو بناء مقرات إدارية ومساكن للموظفين الذين يسهرون على تنزيل وتبعية ومراقبة المشروع.

ومن خلال تتبع نتائج النموذج التجريبي لواد الساهلة انطلاقا من الدراسات السابقة، فجميعها تظهر فشل المشروع في تحقيق أهدافه بيئيا وسوسيو-اقتصاديا؛ لكونه لم يستطع الحد من النشاط المتزايد والمستمر للتعرية والتي لا تزال مرتفعة، حيث تقدر بين 300 و600 طن في الهكتار بجماعتي بوهودة وبني ونجل (ضايض، 2005). كما أن تركيزه بشكل كبير على توسيع مساحات شجرة الزيتون، لم يوازيه تطور في قطاع التحويل، وبالتالي أصبح يطرح مشاكل خطيرة على المنظومة البيئية (تلوث الأودية والتربة...) بمادة المرج، في ظل عدم مواكبة ذلك بإجراءات فعالة لمعالجته، وفشل المقاربة الزجرية وضعف الموارد البشرية والمالية لتشديد المراقبة، وحتى التوسع المهم للمجالات الغابوية التي ساهم فيها المشروع، تراجعت بشكل كبير نتيجة عمليات الاجتثاث والحرائق، بسبب اجتياح نبتة القنب الهندي للمجال.

جانبا آخر من إخفاقات المشروع تجسد في عدم قدرته من الحد من الهجرة الريفية التي ازدادت وتيرتها، لكون فرص الشغل المؤقتة التي وفرتها أوارشه لم تمكن جزءا كبيرا من

السكان من دخل يكفيها لتغطية حاجياتها المتزايدة، إذ يتقاضى العامل مقابل أسبوعين من العمل الشاق قنطارين من القمح (بونقاية، 2018). وبشكل عام يمكن تفسير ضعف نتائج هذا المشروع، في كون الأُسس التي انطلق منها لم تكن صحيحة، وقد يجد هذا الطرح تفسيره في كون الدراسات الأولية للمشروع تمت من طرف خبراء أجانب يجهلون مشاكل الريف وخصوصياته، وعدم اعتماد مقارنة تشاركية تدمج الساكنة في جميع مراحل المشروع (LAOUINA, 1998). كما أن المشروع كان يخفي أهدافه الحقيقية والتي تتمثل في حماية سهل الغرب من الفيضانات الكثيرة التي كان يعرفها، فضلا عن محاولة إيقاف العدد الكبير من تيارات الهجرة الريفية نحو المدن (بوضيلب، 2014).

2. رهن مشروع "ميديا" على تحقيق تنمية ريفية وتدير مستدام للموارد الطبيعية بعد فشل المشاريع السابقة في التخفيف من التهميش السوسيو-اقتصادي والتدهور البيئي، واحتلال مجال احيالة تاوانات الرتبة الأخيرة في مؤشر التنمية البشرية، وتوسع زراعة القنب الهند يوما ينتج عنها من تدهور للموارد الطبيعية، بُمج مشروع "ميديا" في إطار التعاون الأورو متوسطيين الاتحاد الأوربي والمغرب، بهدف تحقيق تنمية قروية مندمجة وتدير مستدام للموارد الطبيعية بجمال الريف، بكلفة مالية قدرت 457 مليون درهم، موزعة بين الاتحاد الأوربي ب 312 مليون درهم، والدولة المغربية ب 107 مليون درهم، والساكنة المستفيدة ب 38 مليون درهم (تقرير برنامج ميديا، 2009). كما تميز المشروع بتعدد برامج؛ حيث ركز الأول على تدير وحماية المشاهد الغابوية من التدهور، والثاني الحد من التعرية وتهيئة الاحواض المائية، فيما ركز الثالث على تحديث القطاع الفلاحي وتكثيفه من خلال إعداد المدارات السقوية.

1.2 مجالات محدودة لتدخلات برنامج ميديا بدائرة تاوانات

انحصرت تدخلات برنامج ميديا بإقليم تاوانات في ثلاث جماعات ترابية، اثنان منها توجدان بدائرة تاوانات، وهي جماعتي بوهودة وطهر السوق، بقيمة مالية قدرت ب 25 مليون درهم، أي ما يعادل 7.9% من الكلفة الاجمالية للمشروع. وتنوعت أشكال تدخلاته بين حماية التربة من الانجراف والتقليل من التعرية، وفك العزلة عن الدواير النائية

والمعزولة، إضافة إلى تنوع مصادر الدخل والرفع منها، في 12 دوار بهاتين الجماعتين (الجدول رقم 4).

الجدول 4: مجالات تدخل برنامج ميدا بدائرة تاونات

الجماعات الترابية	الدواوير	طبيعة التدخلات
بوهودة	بني بربر	مكافحة التعرية
	بودا	مكافحة التعرية
	أولاد احساين	مكافحة التعرية + تشجير + أنشطة مدرة للدخل
	الزاوية	مكافحة التعرية + مدخلات + أنشطة مدرة للدخل
	بني حمزة	مكافحة التعرية + مدخلات
طهر السوق	دار أبختي	تشجير + أنشطة مدرة للدخل
	تفزة	مكافحة التعرية + تشجير + أنشطة مدرة للدخل
	تامشاشت	تشجير + أنشطة مدرة للدخل
	غوازي	مكافحة التعرية
	أفراس	مكافحة التعرية
	تافراوت	مكافحة التعرية
	خندق السلان	مكافحة التعرية + تشجير

المصدر: خلية ميدا بتاونات، المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات، 2021.

2.2 تدخلات متنوعة لبرنامج ميدا ونتائج ضعيفة بدائرة تاونات

ركز برنامج ميدا في تدخلاته بمجال الدراسة على التنوع والتكامل بين حماية الموارد الطبيعية التي تعاني من شدة التدهور، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحلية.

1.2.2 على مستوى تنوع مصادر الدخل وتحسين الأوضاع الاجتماعية

ركز مشروع ميدا في مناطق التدخل على تكثيف وتوسيع الأشجار المثمرة (الزيتون، التين، الخروب، العنب)، وذلك بهدف تنوع مصادر الدخل وتحسين الأوضاع السوسيو-اقتصادية للسكان، ولكونها عامل مهم تساعد على التقليل من خطورة التعرية المائية.

وكذلك يمكن اعتبارها زراعة بديلة لنبته الكيف التي بدأت تعرف انتشارا واسعا بشكل متزامن مع ظهور المشروع.

الجدول رقم 5: المساحة المشجرة في إطار مشروع ميذا بدائرة تاونات

عدد المستفيدين	المساحة (هـ)	المجموع	أنواع الشتائل وعددها			الحوض المائي
			الخروب	التين	الزيتون	
1026	850	110000	5000	-	105000	بوهودة (اسرى)
688	1400	195000	-	35000	160000	طهر السوق
1714	2250	305000	5000	35000	265000	المجموع

المصدر: خلية ميذا بتاونات، المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات، 2021

انطلاقا من الجدول رقم (5) يمكن القول، أن تدخلات مشروع "ميذا" ساهمت بشكل كبير في تكثيف عملية التشجير بدائرة تاونات، حيث ساهم في توزيع 110000 شتلة بمنطقة بوهودة، منها 105000 شتلة من الزيتون و5000 شتلة من الخروب، على مساحة 850 هكتار لفائدة 1026 أسرة، و195000 شتلة منها 160000 من الزيتون، و35000 من التين لفائدة 688 مستفيد.

إن قراءة وتحليل هذه الأرقام بشكل عام، تظهر من البداية محدودية النتائج لكونه لم يغطي إلا نطاق محدود (بوهودة، طهر السوق)، وبالتالي لن يستطيع الحد من انجراف التربة في مجال يصنف من بين النطاقات الأكثر إنتاجا للرواسب بحوض ورغة (العمال، 2019)، كما أن التوسع المجالي لزراعة الكيف، وارتفاع مردوديتها وأرباحها لم يشجع الساكنة على الانخراط بشكل كبير في غراسة هذه الأشجار والعناية بها، خاصة وأن المشروع وضع مجموعة من الشروط التعجيزية قبل مباشرة عملية التشجير، كانت تحمل في طياتها بوادر فشل مسبق لهذا البرنامج (احمامو، 2015).

ولتحديث القطاع الزراعي والزيادة في إنتاجيته، عمل المشروع على توزيع مجموعة من المدخلات الفلاحية على المزارعين، من قبيل الأسمدة الكيماوية والمبيدات، والتي ظلت هي الأخرى محدودة سواء على مستوى المجال، حيث همت عملية التوزيع هذه المدخلات

جماعة بوهودة فقط، أو على مستوى الكم والنوع حيث انحصرت فقط في 20 لتر من مبيد Topki، و110 كيس من الأسمدة الكيماوية من نوع Linthur لفائدة 85 شخصا. (المصدر: تقرير برنامج ميذا، 2009).

ورغبة منه في التخفيف من الأوضاع الاقتصادية الهشة وإدماج العنصر النسوي في النسيج الاقتصادي المحلي، عمد المشروع إلى تنزيل مشاريع مدرة للدخل تمثلت بشكل خاص في توزيع خلايا النحل بدواري دار أبختي وتفزة بجماعة تمضيت، والماعز بدوار أولاد احساين بجماعة بوهودة (الصورة 1، والجدول 6).

الجدول 6: تدخلات مشروع ميذا على مستوى الأنشطة المدرة للدخل بدائرة تاونات

الحوض المائي	الدوار	طبيعة النشاط	عدد الرؤوس	الاسر المستفيدة	القيمة المالية (درهم)
بوهودة (سرى)	أولاد احساين	الماعز	22	22	5930000
طهر السوق (ورغة)	دار أبختي (تمضيت)	الماعز	31	31	10995000
	تفزة (تمضيت)	خلايا النحل	40	31	6828000

المصدر: المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات، 2021

يتضح من خلال الجدول (6) أن تدخلات المشروع على مستوى الأنشطة المدرة للدخل كانت ضعيفة وانتقائية، لكونها همت فقط ثلاث دواوير من 12 دوار التي شملها التدخل، كما أنها لم تشمل سوى 22 مستفيد بمنطقة بوهودة و62 بطهر السوق، وهي أعداد قليلة جدا في مجال جغرافي يتميز بحمولة بشرية مرتفعة، وتعاني ساكنته من الفقر والهشاشة الاقتصادية، كما أن عدد خلايا النحل ورؤوس الماعز كانت قليلة جدا 22 رأس من الماعز، بمعدل رأس واحد لكل مستفيد بدوار أولاد احساين بجماعة بوهودة، و31 رأس من الماعز بمعدل رأس واحد لكل مستفيد بدار أبختي بجماعة تمضيت، و40 خلية من النحل بدوار تفزة بتمضيت تقريبا بمعدل خلية لكل مستفيد.

وقد مكنتنا الجولات الميدانية والمقابلات المباشرة مع مجموعة من المستفيدين، من التوصل إلى كون هذا المشروع لم يستطع أن يضمن لهم مدخولا إضافيا ومستداما، فعدد

رؤوس الماعز بدوار أولاد حساين وصل في أحسن إنتاجه إلى حوالي 60 رأس، وبدار أبختي إلى 72 رأس وهي أرقام ضعيفة في مجال جبلي تميز تاريخيا بتربية الماشية وخاصة الماعز، كما أن التدخل المباشر في طريقة تربية هذه الأصناف من الماعز على مستوى نوعية الأعلاف الخاصة والخدمات البيطرية، لم يشجع المستفيدين على الاستمرار في هذا النشاط، خاصة أن تجاربهم في تربية الماشية تجعلهم يدركون صعوبة المراهنة عليها لتحسين أوضاعهم، ينضاف إلى فشل هذا النشاط في تحقيق هدفه النفعي المادي آثاره السلبية على مستوى عمليات التشجير، ففي ظل ضيق مساحة المراعي وقلة الكلال، وعدم قدرة المستفيدين من تأمين المواد العلفية لارتفاع أثمانها، فإنهم يعتمدون على الرعي، وبالتالي القضاء على الشتلات التي تمت غراستها، وهذا يساهم في فقدان أحد العناصر المهمة التي راهن عليها المشروع للتقليل من التعرية المائية بالمجال.

أما فيما يتعلق بخلايا النحل بدوار تفرزة بجماعة تمضيت، فقد أوضح رئيس جمعية النور لتربية النحل أن 36 خلية تعرضت للضياع، وأصبحت فارغة لافتقار المستفيدين إلى الخبرة في تربيتها، ولموت نسبة كبيرة منها بسبب المواد الكيماوية التي يستعملها الفلاحون في الأنشطة الفلاحية والتي تعتبر مصدر غذائها، أما على مستوى الإنتاج فقد كان ضعيف حيث لم يتجاوز كيلوغرامين للخلية، وهو رقم هزيل وغير قادر على تحسين الدخل وتحفيز المستفيدين الانخراط والاستمرار في هذا النشاط، وهو ما يفسر أن الإنتاج توقف بعد ثلاث سنوات من بداية المشروع.

أما على مستوى التجهيزات الأساسية فتدخلات المشروع خيبت آمال الساكنة، والتي كانت طموحاتها كبيرة على مستوى الربط بشبكة الكهرباء، وفتح المسالك وتزويدها بالماء الشروب، حيث اقتصر تدخلاته في إنجاز الطرق لفك العزلة عن هذه المجالات القروية على 15 كلم، تربط بين جماعتي تمضيت وبوهودة، و15 كلم تربط بين دوار الزاوية وسكورة وخذق سلان، ولتزويد الدواوير التي تم التدخل فيها بالماء الشروب تم إنشاء خزانين لجمع المياه؛ الأول بدوار أولاد احساين بجماعة بوهودة بسعة وصلت إلى 60 م³، والثاني بدوار دار أبختي بسعة 40 م³، هذه التدخلات مقارنة بالحاجيات والانتظارات تبقى

ضعيفة جدا، ويظهر ذلك في حجم الاعتمادات التي رصدت لها والتي لم تتجاوز 25 مليون درهم، والتي لم يصرف منها إلا 14 مليون درهم فقط (بونقاية، 2019). وفي كون المشروع لم يضع توفير البنيات التحتية ضمن أولوياته باعتبارها مكلفة ماديا، كما أن هدفه الأساسي هو حماية الموارد الطبيعية من التدهور حسب تصريح مدير المشروع.

2.2.2 على مستوى معالجة إشكالية التعرية

تتفق معظم الدراسات التي أنجزت حول الريف الأوسط الجنوبي، على كونه الأكثر نشاطا في مختلف أشكال التعرية، حيث وصل متوسط قيمة التعرية بحوض ورغة، بين 1960 و1990، إلى 24 طن/ ه سنويا (Plan d'aménagement Anti-érosif, 1994)، كما يُصنف (ضايض، 2005) جماعات بوهودة وبني ونجل تافراوت وتمضيت بدائرة تاونات ضمن المناطق التي تستوجب تدخلا سريعا، على اعتبار أن قيمة التعرية الخطية بشتي أشكالها تتراوح بين 400 و730 طن/ ه سنويا. وتعتبر هذه الجماعات هي المناطق التي حددها مشروع ميدا للتدخل للتخفيف من حدة التعرية المائية، من خلال توسيع عملية التشجير واعتماد تقنيات متنوعة، توزعت بين بناء الدعامات الواقية والمدرجات وجمع الحجارة. (الجدول 7)

الجدول 7: أشكال التدخلات لتخفيف من حدة التعرية في إطار مشروع ميدا بدائرة تاونات

الجماعات الترابية	تاريخ الانجاز	مكان التدخل	نوع التدخل	المساحة(هـ)	عدد المستفيدين
بوهودة	2002	الزاوية	بناء الجدران الواقية	50	50
	2005	أولاد احساين،	بناء الجدران الواقية	200	370
	2006	أولاد احساين	جمع الحجارة	200	210
	2006	بني بربر	بناء الجدران الواقية	200	230
	2006	بني بربر	معالجة الشعاب، بناء المدرجات	200	211
			معالجة الشعاب	2000 م3	
طهر السوق	2002	دار أبختي	بناء الجدران الواقية	100	60
	2005	تفزة	جمع الحجارة	200	113
	2006	تفزة	بناء الجدران الواقية	300	250

470	800	- جمع الحجارة	- تافراوت	2008	
100	2004	- أعداد الشعاب وبناء شبكة	- غوازي		
	2000 م ³	الدعم	- دار أبختي		

المصدر: تقرير برنامج ميدا، 2009.

يتبين من خلال الجدول (7) أن تدخلات مشروع ميدا للحد من التعرية بمجال الدراسة كانت انتقائية ومحدودة مجاليا، حيث غطت فقط منطقتي بوهودة وطهر السوق، كما أنها لم تغطي جميع تراب هذه الجماعات بل اقتصر الأمر على دواوير معينة، وقد تنوعت تدخلاته بين عملية التشجير وتقنيات ميكانيكية تمثلت في:

- جمع الحجارة بدوار أولاد حساين بجماعة بوهودة ودواوير تفزة وتافراوت بجماعة تمضيت، شملت مساحة قدرت 1200 هـ استفاد منها 792 فلاحا. أهمية هذه التقنية تكمن في ربح مساحات لممارسة الأنشطة الفلاحية، كما أن الأحجار التي يتم جمعها يتم توظيفها في بناء الأحزمة الواقية لتثبيت التربة والتقليل من انجرافها.

- بناء الجدران الواقية بدوار الزاوية وبني بربر وأولاد احساين بجماعة بوهودة ودار أبختي وتفزة بطهر السوق، همت هذه التقنية 850 هـ لفائدة 960 مستفيد، تتخلص هذه العملية في بناء جدران حجرية للحفاظ على استقرار السفوح والتقليل التعرية.

- معالجة الشعاب: هذه التقنية تم اعتمادها لتهيئة الخدات بدوار بني بربر بجماعة بوهودة ودواوير الغوازي ودار أبختي بطهر السوق، بوضع أحزمة من الحجارة مغلقة بشبكة سلكية بلغت 2000 م³ (الصورة رقم 2) لتقليل من عنف وسرعة السيالان على السفوح، وبالتالي تخفيض من قدرتها على النحت والنقل.

الصورة 2: تهيئة الخدات بدوار بني بربري شبكات
الدعم الصخرية لتقليل من عنف الجريان

المصدر: تقرير ميدا، 2009.

الصورة 1: توزيع الماعز بدوار أولاد أحساين
ببوهودة لتحسين دخل المرأة القروية

المصدر: ب. بونفاية، 2019.

خاتمة:

تمثل دائرة تاوانات نموذجا للمجالات الريفية المهتمشة اقتصاديا واجتماعيا والهشة بيئيا، وهي وضعية موروثية عن الفترة الاستعمارية. ولتدارك هذا التأخر التنموي والتدهور البيئي، أقدمت الدولة على تدخلات مكثفة ومتنوعة مباشرة بعد الاستقلال، انطلاقا من مشروع "الديرو" مروراً بمشروع "ميدا" وصولاً إلى مخطط المغرب الأخضر. وفي تقييمنا لنتائج هذه المشاريع انطلاقاً من حصيلتها، يظهر أنها فشلت في تحقيق أهدافها، فالوضعية السوسيو-اقتصادية للسكان لازالت هشة، حيث تبقى نسبة الفقر متعدد الأبعاد الأكثر ارتفاعاً بالجهة ويصل إلى 26.3% (منوغرافية إقليم تاوانات، 2019)، ومؤشرات تدهور الموارد الطبيعية جد مرتفعة، حيث يقدر متوسط فقدان التربة ب 60 طن/ هـ/ السنة، وتصل في بعض الجماعات إلى 119 طن/ هـ/ السنة (P. A.A.B.V.O.O, 1996)، ونسبة تراجع الغطاء النباتي بين وضعيتي سنة 1984 و2020 وصلت إلى 28.4% (هيني، 2024). ويمكن تفسير هذه الإخفاقات بكون تدخلات هذه المشاريع كانت انتقائية، ولم تمس المجال في شموليته (الفلاح، 2000)، كما أنها لم تكن مبنية على سياسة تنموية داخلية، ودراسة معمقة لواقع المجالات الجبلية، وتعتمد مقارنة تشاركية تدمج الساكنة في صياغة المشروع الذي يتناسب وحاجياتها وخصوصية المجال، فهي برامج ذات بعد دولي من حيث الدراسة والتمويل، لم تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق تنمية مندمجة، وإنما استجابة لظرفية

معينة: فمشروع الديرو مثلا جاء نتيجة الأحداث التي شهدتها منطقة الريف سنة 1959 احتجاجا على أوضاعهم المزرية بعد الاستقلال، ومشروع ميذا يدخل في إطار الحملة الدولية والوطنية لمحاصرة توسع زراعة القنب الهندي (الكركوري، 2014).

لائحة المراجع:

- الحسين بوضيلب، (2014): تطور تدبير مجال الريف الشرقي في "الريف وإشكالية التنمية"، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، صص: 25-43.

-المفضل العاجي، (2000): التمدين وإعداد المجال الحضري بإقليم تاونات، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الجغرافيا. كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس ظهر المهراز. 295 ص.

- بوجمعة بونفاية، (2018): "الإعداد الهيدرو- فلاحى وآليات التدبير التشاركي بحوض ورغة الأوسط: مقارنة سوسيو-ترابية، أطروحة لنيل دكتوراة في الجغرافية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، 802 ص.

- بوشتى الفلاح، (2000): "حركات السفوح والمخاطر المرتبطة بها في الريف الأوسط"، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس- أكدال، الرباط، المغرب، 325 صفحة.

- جمال الكركوري، (2014): ديناميكية التنمية الحالية بالأقاليم الشمالية المغربية: التوجهات والتأثيرات السوسيوبيئية، المقاربات الحالية لتنمية الأقاليم الشمالية المغربية: آية آفاق في "الريف وإشكالية التنمية"، منشورات المعهد الملكي للثقافة الامازيغية مركز الدراسات التاريخية والبيئية، العدد 38، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط. ص-ص 11-23.

- حسن ضايض، (2005): المجال والمجتمع جنوب الريف الأوسط. أطروحة لنيل دكتوراة الدولة في الجغرافية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله- فاس، 517 ص.

- محسن العمال، (2021): دينامية السفوح بالريف الأوسط: التقييم الكمي والنوعي للتعرية المائية وإشكالية الهيئته المجالية حالة: حوض واد أسرى، أطروحة لنيل دكتوراة الدولة في الجغرافية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله- فاس، 407 ص.

- محمد هيني، (2024): الموارد الترابية والتنمية المحلية بالريف الأوسط الجنوبي: "دائرة تاوانات أنموذجا" أطروحة لنيل دكتوراة الدولة في الجغرافية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله- فاس، 417 ص.

- مصطفى احمامو، (2015): قضايا التدبير والإعداد في المناطق الجبلية: حالة الذروة الكلسية وهوامشها جنوب واد مرتيل (إقليم تطوان وشفشاون)، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، 613 ص.

- DE MAS, P. (1978): Marges marocaines, limites de la coopération au développement d'une région périphérique: le cas du Rif. MUFFIC /IMWOO, Remplol.

- LAOUINA, A. (1998): Dégradation des terres dans la région Méditerranéenne du Maghreb. Bull. réseau Erosion, n°18, ORSTOM, Montpellier, France, pp. 33-53.